

ГУЛ ЧАНГДОНЛАРИ ВА УРУҒ КУРТАКЛАРИ СОНИНИНГ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИДА ФАРҚЛАНИШИ

Эргашев О.Р.

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545944>

Аннотация. Ғўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб бўлган генотипларнинг гулларида мавжуд бўлган чангдонлари ҳамда уруғкуртаклари сонининг ўртача кўрсаткичларини 2021 йилнинг 1 июл куни аниқлаш натижалари мақолада ўз ифодасини топган. Таҳлилдаги навлардан Келажак, Наманган-77 ва ЎзФА-707 навларида гул чангдонлари (чанг қопчалари)нинг сони бошқа навларга нисбатан юқори эканлиги маълум бўлган бўлса, уруғкуртакларининг фарқланиши бўйича Меҳнат ва Келажак навлари кичик фарқланишлар билан тадқиқотнинг бошқа ашёларига нисбатан ижобий кўрсаткичларни намоён этган.

Калим сўзлар: Ғўза, навлар, гул чангдонлари ва уруғкуртаклари, кўрсаткичлар, қиёсий фарқланиш.

Ғўза ўсимлигининг инсоният ҳаётидаги ўрни ва аҳамияти жуда муҳимлиги сабабли ҳам жаҳон мамлакатларида мазкур ўсимликнинг барча жиҳатларини чуқур тадқиқ қилиш, янги ижобий хусусиятли дурагайлари ажратиб олиш, ниҳолларини турлича экологик шароитларда парваришлаш ва сифатли ҳосилни етиштириш бўйича кўплаб изланишлар амалга оширилган. Ушбу борадаги илмий тадқиқотларни изчил равишда ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилади.

Мазкур ўсимлик турларининг биологияси, генетикаси, селекцияси, уруғшунослиги ва уруғчилиги, етиштириш агротехнологиялари, ҳосилни йиғиш, сақлаш ва бирламчи қайта ишлаш борасида жаҳоннинг пахтачилик ишлаб чиқариш тизими билан шуғулланувчи кўплаб давлатлари ҳам мунтазам равишда машғул бўлиб, бу борада кўплаб ижобий ютуқ ва натижаларни қўлга киритиб келмоқдалар.

Мавзу юзасидан таҳлил этилган илмий манбааларда ҳам ғўза ўсимлиги гуллариининг умумий кўриниши [3-5.], қисмлари [5], белгиларини генетик назорат қилиниши асослари [1] чангдонлари (чанг қопчалари), чанг доначалари ва уруғкуртаклари сони кўрсаткичлари [2, 5.] ни атрофлича таҳлил қилишга муҳим эътибор берилади.

Тадқиқот ашёлари ҳисобланган ўрта толали ғўза навлари мамлакатимизнинг катта майдонларида экилган, экилаётган ва сўнги йилларда истиқболли деб топилган генотиплар бўлиб, мазкур шакллар бир-биридан ўзига хос бўлган белги кўрсаткичлари ҳамда бошқа хусусиятларига кўра фарқланиб туради. Мазкур тадқиқот шаклларини атрофлича таҳлил қилиб, аниқ хулосаларга келиш ҳам келгусида қўлга киритилган натижаларга замин яратади. Ғўза генотипларининг гулларидаги чангдонлари ва уруғкуртаклари сони ҳам уларнинг ҳосилдорлигига маълум даражада таъсир кўрсатувчи омиллардан бири ҳисобланиб, мазкур белги кўрсаткичларининг фенотипда намоён бўлишини таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Натижалар: Тадқиқот ашёларига мансуб бўлган популяцияларнинг гулларидаги чангдонлари ва уруғкуртаклари сони кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги жадвалларда келтирилади:

1-жадвал

Ўрта толали гўза навлари ўсимликларининг гулларидаги чангдонлар сони (дона)

№	Навлар	$X \pm m$	σ	v
1	Наманган-77	88,22	0,57	3,77
2	С-6524	87,75	0,87	5,75
3	АН-Боёвут-2	85,13	0,74	4,91
4	Келажак	90,56	0,84	5,60
5	ЎзФА-707	88,03	0,91	6,04
6	ЎзФА-710	87,44	0,83	5,52
7	Меҳнат	86,59	1,01	6,69
8	Юлдуз	86,16	1,02	6,78

1-жадвалдаги маълумотларга биноан, фенологик кузатувлар амалга оширилган куни тадқиқ этилган гўза навларидан Келажак, Наманган-77 ва ЎзФА-707 навларида гул чангдонлари (чанг қопчалари)нинг сони бошқа навларга нисбатан кичик фарқланишлар билан юқори кўрсаткичларни намоён этган. АН-Боёвут-2 навида андоза ва бошқа барча намуналарга нисбатан паст маълумотларнинг пайдо бўлганлиги аниқланган.

Таҳлилдаги белги кўрсаткичлари бўйича ўзгарувчанлик кўлами Юлдуз, Меҳнат ва ЎзФА-707 навларида бошқа шаклларга нисбатан кичик фарқланишлар билан юқори ҳолатни пайдо қилганлиги аниқланган.

Шу ўринда таъкидлаш ўринлики, ўрганилган гўза шаклларининг ҳеч бири бошқасидан кескин фарқланишни акс эттирмаган. Генотиплар кесимида популяциянинг белги бўйича ўзгарувчанлик кўламида айрим шакллар ўртасида сезиларли турланиш намоён бўлган. Бунга мисол тариқасида Юлдуз, Меҳнат ва Наманган-77 навлари орасидаги фарқларни келтириб ўтиш мумкин.

2-жадвал

Ўрта толали гўза навлари ўсимликларининг гулларидаги уруғкуртақлар сони (дона)

№	Навлар	$X \pm m$	σ	v
1	Наманган-77	35,69	0,23	1,51
2	С-6524	35,75	0,34	2,26
3	АН-Боёвут-2	35,66	0,34	2,25
4	Келажак	37,25	0,41	2,69
5	ЎзФА-707	36,78	0,43	2,86
6	ЎзФА-710	36,19	0,39	2,60
7	Меҳнат	37,38	0,31	2,04
8	Юлдуз	36,13	0,37	2,47

2-жадвалдан маълум бўлишича, тадқиқот шаклларининг гулларидаги уруғкуртақлари сонининг пайдо бўлишида Меҳнат ва Келажак навлари кичик фарқланишлар билан тадқиқотнинг бошқа ашёларига нисбатан қиёслағанда ижобий кўрсаткичларни фенотипида намоён қилган. Таҳлил этилаётган белги бўйича популяцияларнинг ўзгарувчанлик кўлами ЎзФА-707 навида энг юқори, Наманган-77 навида эса бошқа шаклларга нисбатан паст кўрсаткичлар аниқланган.

Гул чангдонларида кузатилгани каби уруғкуртақларида ҳам шу нарса аён бўлдики, уларнинг сонини пайдо бўлишида генотиплар кесимида кескин даражада қиёсий фарқланиш аниқланмаган. Лекин, белги бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўламида

бу ҳолат намоён бўлганлигини ЎзФА-707 ва андоза Наманган-77 навларида кўриш мумкин.

Юқорида келтирилган таҳлилий маълумотлардан келиб чиққан ҳолда шундай хулосага келиш мумкинки, агар гул уруғкуртакларининг ривожланиши давомида улардан чигитларнинг пайдо бўлишини инобатга олинса, уларнинг сонига қараб кейинчалик ўсимлик ривожланиши давомида кўсақларнинг қандай вазнда намоён бўлишини олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Ғ. Абдуллаев “Ҳазмо ва Клейстогам гул белгиларини генетик назорат қилиш асослари” – Ғўза ва бошқа қишлоқ хўжалик ўсимликларида тезпишарликни ҳамда мослашувчанликни эволюцион ва селекцион қирралари мавзусидаги Халқаро илмий анжумани материаллари тўплами. 2005-й, 17-18 б.
2. Б.А. Сирожиддинов, Х.А. Мўминов “Турли геномли (А, С, G) ғўза турларининг турлараро F₁ дурагайида битта гулдаги чангдонлар ва битта чангдондаги чанг доначалари сони кўрсаткичлари”. Гулистон давлат университети ахборотномаси. 2015 / 2 (57), 86-89 б.
3. И.Т. Қаҳҳоров, О.Р. Эргашев, А.Э. Ҳақимов “Ғўзанинг ЎзФА-710 нави ҳосилини етиштириш агротехникаси”. Агро Илм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2016-й. Махсус сон, 6-8 б.
4. И. Қаҳҳоров, О. Эргашев, Ж. Дадажнов, А. Ҳақимов, М. Қодирова “Ғўзанинг янги ЎзФА-707 нави ва унинг хусусиятлари”. Агро Илм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2017-й. 3 (47), 10 б.
5. С. Хонназаров “Ёш деҳқон энциклопедияси”. Тошкент – 2019 й. 318-319 б.
6. Х.А. Мўминов, З.А. Эрназарова “Эски дунё ғўза вакилларининг хилма-хилликлари ва турлараро F₁ ўсимликларининг битта тугунчадаги уруғкуртаклар сонининг ирсийланиши”. “Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: Муаммолар ва истиқболлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2018-й, 35-36 б.